

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI

Abdukadirov Baxtiyor Abduvaxitovich,
Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti
bakhtiyor.uz@bk.ru

Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali
assistenti
gulbahorabdukadirova1991@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada biometrik tanib olish tizimlarini soxta hujumlar orqali buzib kirishning chop etilgan usuli tahlil qilingan bo'lib, rang teksturalari tahliliga asoslangan soxta yuz tasvirlarini aniqlash algoritmi taklif qilingan. Buning uchun RGB rang modelidan tashqari rang teksturalari ma'lumotlarini o'rganish uchun ikkita boshqa rang modellaridan foydalanilgan. Tajribaviy tadqiqotlarni o'tkazish uchun CASIA va Replay-Attack ma'lumotlar bazalaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: soxta hujum, chop etilgan hujum, lokal binar shablon, tayanch vektorlar usuli, xato darajasi, RGB, HSV, YCbCr rang modellari

Kirish. Biometrik ma'lumotlarni o'qish bo'yicha yuz biometriyasi eng sodda texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, u yana ko'plab qulayliklarga ega bo'lganligi uchun amaliyotda keng qo'llaniladi va shuning uchun uning bozori chaqqon bo'lib bormoqda. Biroq, bu omil soxta hujumlarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Internet tarmog'ida ko'plab insonlarni sifatli yuz tasvirlarini topish mumkin. Buzg'unchilar esa ulardan avtorizatsiyalashda keng foydalanadi. Bunday hujumlarni oldini olishda tekstura tahliliga asoslangan algoritmlar keng qo'llaniladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Tasvir chastotasi va teksturasining tahliliga asoslangan soxta yuzlarni aniqlash yondashuvi [1; 2] tadqiqot ishlarida batafsil keltirilgan bo'lib, ushbu usulning asosiy maqsadi shakli va tafsilotlari bo'yicha haqiqiy yuzni soxta yuz (ikki o'lchamli qog'oz niqoblari)dan ajratib ko'rsatish hisoblanadi.

Mualliflar jonli yuzlarni ikki o'lchamli qog'ozli niqoblaridan ajratish uchun bitta tasvir chastota va teksturalarini tahlil qilish usulini taklif qilishgan. Shuningdek, ular past va yuqori chastotali sohalarida

joylashgan ma'lumotlardan foydalanadigan quvvat spektriga asoslangan chastotalarni tahlil qilish usulini ham taklif etishdi. Bundan tashqari, berilgan yuz tasvirlaridagi teksturalarni tahlil qilish uchun lokal binar shablonlar (LBSH) asosida tavsiflash usuli ham ushbu ishda amalga oshirilgan. Jonli yuzni ikki o'lchovli qog'oz niqoblaridan ajratish uchun chastota va tekstura ma'lumotlaridan foydalanilib, chastota ma'lumotlari ikki asosiy sababga ko'ra qo'llanilishini taxmin qilishgan. Bular birinchidan, uch o'lchovli shakllar mavjudligidagi farq bo'lib, u yuzni umumiy shaklini yoritish tarkibi bilan bog'liq bo'lgan past chastotali hududlarni farqiga olib keladi. Ikkinchidan, jonli yuzlar va yuz niqoblari orasidagi batafsil ma'lumotlarni farqi yuqori chastotali ma'lumotlar nomuvofiqligini keltirib chiqaradi. Odatda ikki o'lchamli obyektlardan olingan tasvirlar tekstura ma'lumotlari (ayniqsa, yoritish komponentlari) uch o'lchamli obyektlardan olingan tasvirlarga nisbatan yo'qotilishga moyil bo'lganligi uchun olinadi. Belgilarni ajratib olishda chastota va teksturaga hamda Furega asoslangan belgilarni shakllantirish usullari qo'llaniladi.

Teksturaga asoslangan belgilarni ajratib olish usuli. Chastotali ma'lumotni ajratib olish uchun birinchi navbatda ikki o'lchamli diskret Fure almashtirishlari yordamida yuz tasviri chastota sohasiga o'tkaziladi. So'ngra almashtirilgan natija har bir halqa chastota diapazonidagi mos hududiga ega bo'luvchi konsentrik halqalarni bir necha guruhlariga ajratiladi. Barcha o'lchovli halqalarni o'rtacha energiya qiymatlarini birlashtirish orqali bir o'lchovli xususiyat vektori shakllantiriladi. Teksturaga asoslangan belgilarni ajratib olishda esa tasvir teksturalari ma'lumotlarini tavsiflashni mashhur usullaridan biri bo'lgan Lokal binar shablonlar (LBSH) usulidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Birlashtirishga asoslangan xususiyatlarni ajratish quvvat spektri va LBSH asosida ishlab chiqilgan xususiyat vektorlari bilan jonlilik detektorlarini o'qitish uchun tayanch vektorlar usuli (TVU) klassifikatori asosida amalga oshiriladi. Birlashtirishga asoslangan usul quvvat spektriga asoslangan xususiyat vektorlari bo'yicha o'qitiladigan TVU klassifikatori va LBSH asosidagi xususiyat vektorlari bo'yicha o'qitiladigan TVU klassifikatorining yechim qiymatini birlashtirib, xususiyat vektorini shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari va muhokamalar.

Tajribalar uchun ikki turdagi ma'lumotlar bazalaridan foydalanish mumkin, ya'ni BERC Webcam va BERC ATM ma'lumotlar bazasidan. Veb-kameralar ma'lumotlar bazasidagi barcha tasvirlar uch xil yoritish sharoitida, soxta (jonli bo'lmagan) yuzlar bosma qog'oz, jurnal va karikaturalardan olish orqali hosil qilingan. Tavsiya etilgan yondashuvning tajribaviy tadqiqotlar chop etilgan qog'oz va karikaturalardan olingan tasvirlarda LBSH asosidagi usul chastotaga asoslangan usulga nisbatan ancha samarali natijalarni ko'rsatishini tasdiqlagan. Umuman olganda, birlashtirishga asoslangan usul (chastota xato darajasi 4,42% natija bilan) 5,43% ga chastota va LBSH asosidagi (xato darajasi 12,46% teng) usulga nisbatan yaxshiroq natija bergan.

Mikro-teksturalarni tahlil qilish yordamida individual tasvirlardan yuzlarni soxtalashtirishni aniqlashga o'xshash usul [3] ishda batafsil yoritilgan bo'lib, undagi usulning asosiy g'oyasi elementlar

fazosi mikrostrukturalardagi farqlarni belgilash hisoblanadi. Mazkur ish mualliflari mikrotexnikalar va ularni fazoviy ma'lumotlarini tavsiflash uchun samarali tekstura operatori bo'lgan lokal binar shablonlardan foydalanishgan.

Olingan belgilar fazosidagi vektorlar TVU klassifikatoriga kirish ma'lumoti sifatida uzatiladi, bunda mikro-tekstura shablonlari soxta yoki jonli tasvirni yaxshi xarakterlashi aniqlangan. Ushbu usulda, dastlabki qadam yuzni aniqlashdir, so'ngra aniqlangan yuz tasviri qisqartiriladi (qirg'iladi) va normalizatsiyalanadi hamda u 64×64 o'lcham pikseli tasvirga o'tkaziladi. So'ng LBSH operatori normallashtirilgan yuz tasviriga qo'llaniladi va natijada olingan yuz tasviri LBSH qiymati 3×3 ustma-ust tushuvchi sohalarga ajratiladi. Keyin har bir sohadan olingan 59 katakli lokal gistogrammalar hisoblanib, bitta 531 katakli gistogramma shakllantiriladi. Navbatdagi qadam, LBSH operatorlari yordamida butun yuz tasviridan olingan yana ikki gistogrammani hisoblashdan iborat. Nihoyat, kirish tasviri soxta yoki jonli tasvir ekanligini aniqlash uchun radial bazis funksiyasi va chiziqli bo'lmagan TVU klassifikatori qo'llaniladi. Tajriba natijalari LBSH lokal fazalarni kvantlash (4,6%) va Gabor Veyvletlari (9,5%) kabi boshqa tekstura operatorlariga nisbatan 2,9% ga teng xato darajasi bilan yaxshi samaradorlikni ta'minlashini ko'rsatdi.

Bitta yuz yoki yuzlar ketma-ketligi tasviri Fure spektrlarini tahlil qilish asosida teksturaga asoslangan jonlilikni aniqlashni yana bir qiziqarli usuli [4] ishda taklif etilgan bo'lib, u jonli inson harakati va tuzilishi haqidagi ma'lumotlarga asoslanadi. Mazkur usul ikki tamoyilga asoslanib shakllantirilgan. Birinchidan, tasvir o'lchamini kattaligi jonli yuz tasviri o'lchamidan kichikroq va tasvir yassi yuzali bo'lib, fotosurat tasvirini yuqori chastotali komponentlari haqiqiy yuznikidan kichikroq, ikkinchidan, tasvir kamera yonida joylashgan va harakatda bo'lsa ham tasvirda ko'rsatilgan mimika va holatlar o'zgarmaganligi uchun ketma-ketlikdagi chastota komponentlarini standart og'ishi kichik bo'ladi. Bundan tashqari, mazkur ish mualliflari jonli yuzni aniqlashning samarali usuli, ya'ni kirish tasviri ikki o'lchovli Fure spektrlarini tahlil

qilish zarurligini ta'kidlashgan. Ular yuqori chastotali komponentlar energiyasini barcha chastotali komponentlar energiyasiga nisbatiga mos keladigan yuqori chastotali deskriptor sifatida foydalanishgan. Tasvirni yuqori chastotali tarkibiy qismlari deb chastotalari tasvirning maksimal radial chastotasini uchdan ikki qismidan katta va qiymatlari berilgan chegaradan oshib ketadigan qismlariga aytiladi. Odatda, soxtalashtirish jarayoni natijasida kelib chiqadigan yuqori chastotali komponentlar qiymati berilgan tasvirdan kichik bo'ladi. Shuningdek, mualliflar tizimni aldash uchun juda aniq va katta hajmdagi tasvirdan foydalanilsa, yuqoridagi usul muvaffaqiyatsiz bo'lishini aniqlashgan. Ushbu muammoni hal qilish uchun jonli yuzni aniqlash uchun harakatlanuvchi tasvirlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tasvir sifatini baholash, bosma qog'ozdagi artefaktlar xususiyatlari va tasvirda yorug'likni aks ettirishdagi farqlarini inobatga olib, soxta chop etilgan yuzlarni aniqlash muammosiga teksturani tahlil qilish nuqtai nazaridan yondashish [5] ishda taklif qilingan. Haqiqatdan ham, chop etilgan yuz tasvirlari odatda nuqfsonlarga ega bo'ladi va ularni tekstura-shakl xususiyatlari bilan oson aniqlash mumkin.

Soxta yuzlarni aniqlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yuzdagi nuqsonlarga misol sifatida tasvir xiraligi, past kontrastligi, oynani xarakterli aks ettirilganligi va chop etishdagi artefaktlarni keltirish mumkin.

Soxta yuzlarni aniqlash bo'yicha o'tkazilgan asosiy tadqiqotlar yuz tasvirlari yorqinligini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ularda soxta yuzlarni haqiqiy yuzlardan farqlashda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan tasvir rangli ma'lumotlariga e'tibor qaratilmagan. Biroq, [6] ishda rangli teksturalarni tahlil qilish asosida soxta yuzlardan himoya qilishni yangi usuli taklif qilingan, ya'ni unda yorqinlik va rang kanallaridan olingan rang va teksturalarni birlashtirilgan ma'lumotlarini binar rang shabloni lokal deskriptori yordamida tahlil qilingan. Xususan, belgi gistogrammalari tasvirni har bir diapazonidan alohida ajratib olingan. Shuningdek, mazkur ishda rang teksturalari tahliliga asoslangan soxta yuz tasvirlarini

aniqlash usuli ham taklif etilgan. [7] ishda taklif etilgan Lokal binar shablon deskriptori yuz tasvirlaridan ranglar va tekstura ma'lumotlarini ajratib olishda ham qo'llaniladi. Ushbu deskriptorda bir turdagi LBSH gistogrammalari tasvirni har bir diapazonidan alohida ajratib olinadi. So'ngra, olingan gistogrammalar birlashtirilib, yakuniy deskriptor hosil qilinadi.

Qaysi rang oralig'i aniqroq ekanligini tushunish uchun haqiqiy yuzni soxtasidan farqlashda asosan uchta rang modeli, ya'ni RGB, HSV va YCbCr lar ko'rib chiqilgan. Ikki murakkab sinov ma'lumotlar bazasi, ya'ni CASIA face anti-spoofing va Replay-Attack ma'lumotlar bazalari ustida olib borilgan tajribalar rang teksturalari usuli har xil soxta hujumlarni aniqlashda kulrang rangdagi analoglardan ustun ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazalarida o'tkazilgan tajribalar taklif qilingan yondashuv zamonaviy usullarga nisbatan istiqbolli umumlashtirish imkoniyatlar berishini ko'rsatdi.

Soxta yuz hujumlari, asosan chop etilgan qog'ozda yoki video ekranlari orqali yuz tasvirini to'liq namoyish etish orqali amalga oshiriladi. Past sifatli yuz teksturali (masalan, mobil telefondagi) tuzilishga ega bo'lgan soxta hujumlarni kulrang tasvirlar tuzilishi va sifatini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Biroq, 1-rasmda keltirilgannidek, yuqori sifatli soxta yuzlarni faqat veb-kamerani sifatli tasvirlari yorqinligi ma'lumotlari asosida aniqlash murakkab yoki deyarli imkonsiz deb taxmin qilish mumkin.

1-rasm. Yuz tasviridagi nuqsonlarga namunalar

Fotosuratlar, video displeylar va niqob kabi turli xil displey vositalarini ranglarni ko'rsatish (gamma) qiymati haqiqiy yuzlarga nisbatan cheklangan. Shuning uchun, taqdim etilayotgan soxta yuz tasvirlari o'rtacha rangdagi tasvirlarni soxtalashtirishga nisbatan kamroq uchraydi. Bundan tashqari, qayta suratga olingan yuz tasvirida to'liq yuzni ko'rsatishda boshqa kamchiliklar sababli lokal

rang o'zgarishlari ham bo'lishi mumkin. Tasvirni aks ettirishiga qarab gamma ranglar signaturalari va lokal ranglar o'zgarishlari (shovqin), rang kanallari teksturasini tahlil qilish orqali tavsiflanishi mumkin. Rang kanallari yorqinlik to'g'risidagi ma'lumotlardan ajralib turganligi sababli, ma'lumotlarni yig'ish shartlari yorug'lik o'zgarishiga ko'proq bardoshli bo'ladi. Ushbu ishda yuqoridagi vizual signallardan qanday qilib soxta hujumlardan saqlanishda foydalanish mumkinligini o'rganilgan. LBSH tavsiflarini turli xil ranglar fazosidan ajratib olish orqali qaysi rang modellaridan foydali mikroteksturalarini olish yo'llari ham keltirib o'tilgan.

RGB modelidan tashqari rang teksturalari ma'lumotlarini o'rganish uchun ikkita boshqa rang fazolari [6] ishda o'rganilgan. Bu rang fazolari HSV va YcbCrlardir. Ushbu ikki rang fazolari yorqinlik va rang turi ma'lumotlarini ajratishga asoslangan bo'lib, HSV rang fazosida rang va to'yinganlik o'lchamlari tasvir rangliligini ifodalaydi va unda qiymat o'lchovi yorqinlikka mos keladi. YCbCr fazosi RGB komponentlarini yorqinlik (Y), ko'k rangni rangliligi (Cb) va qizil rangni rangliligi (Cr)ga to'liq ajratadi. [8] ishda taklif etilgan LBP deskriptori, kulrang shkalali teksturalar uchun qulay deskriptor hisoblanadi. Tasvirni har bir pikseli uchun markaziy piksel qiymati bilan aylana simmetrik chegaraviy bo'sag'ani o'rnatish orqali ikkilik kodi hisoblanadi va turli xil binar shablonlarni yig'ish uchun gistogramma shakllantiriladi. LBSH dastlab kul rangdagi tasvirlarga ishlov berishga mo'ljallangan, biroq u keyinchalik rangli ma'lumotlardan foydalanish uchun kengaytirilgan. [7] ishda sodda, ammo samarali LBSH rang deskriptori taklif qilingan. Bunda LBSH operatori har bir rang guruhiga qo'llaniladi. Olingan gistogrammalar yakuniy rang deskriptorini hosil qilish maqsadida birlashtiriladi.

Rang teksturalari tahliliga asoslangan soxta yuz tasvirlarini aniqlash algoritmi. Faraz qilaylik, YCbCr ranglar fazosida ifodalangan yuz tasviri va $S(i)$ rang fazosini qayta o'zgartirilganidan so'ng hosil qilingan i -rang komponentasining tasviri berilgan bo'lsin. Bunda LBSH kulrang darajasidagi gistogramma har bir tegishli rang komponenti $S(i)$

tasviridan alohida va mustaqil hisoblash mumkin. Shuni alohida ta'kidlash joizki, LBSH rang gistogrammasini hisoblashda universal LBSH operatori qo'llaniladi, chunki odatiy yuz tasviri kam sonli LBSH qiymatlaridan (bir turdagi shablon) iborat bo'ladi. $S(i)$ tasviridan ajratib olingan (x, u) piksel LBSH shablonini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$LBSH_{P,R}^{(i)}(x, y) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{P-1} \delta(r_n^{(i)} - r_c^{(i)}) \times 2^n & \text{agar } U^{(i)} \leq 2 \\ \text{aks holda } P(P-1) + 2 \end{cases}$$

(1)

bu yerda

$$U^{(i)} = \left| \delta(r_{p-1}^{(i)} - r_c^{(i)}) - \delta(r_0^{(i)} - r_c^{(i)}) \right| + \sum_{n=1}^p \left| \delta(r_n^{(i)} - r_c^{(i)}) - \delta(r_{n-1}^{(i)} - r_c^{(i)}) \right|$$

va agar $x \geq 0$ bo'lsa, u holda $\delta(x) = 1$, aks holda $\delta(x) = 0$. $r_n^{(i)} (n = 0, P-1)$ aylana bo'ylab teng masofada joylashgan, $R (R > 0)$ radiusli (x, y) markaziy piksel doiraviy qo'shnisini tashkil etuvchi P piksellarni (yoki tanlanma olish nuqtalarini) rang komponentlari qiymatlari, $r_c^{(i)}$ aylana atrofidagi qo'shni (x, y) pikselini rang komponenti qiymati. Shuningdek, $L^{(i)}, S^{(i)}$ ga mos LBSH obrazi va $L^{(i)}$ piksel qiymatlarining har biri berilgan (x, y) piksel o'rniga (1) ga muvofiq aniqlangan $LBSH_{P,R}^{(i)}(x, y)$ bilan to'ldirilgan bo'lsin.

I tasvir $S (S \in \{RGB, HSV, YCbCr\})$ ranglar fazosida tasvirlangan yuz tasviri va $H_S^{(i)}, \{i = 1 : M\}$ uni S fazoning M kanalidan ajratib olingan bir turdagi LBSH gistogrammasi bo'lsin. S fazoda tasvirlangan I tasvir LBSH rang belgilarini quyidagicha aniqlanadi:

$$H_S = [H_S^{(1)} \dots H_S^{(M)}]$$

Soxta hujumini aniqlash uchun yuz tasvirlaridan ajratib olingan LBSH rang belgilari TVU asosida qurilgan klassifikatorga uzatiladi. Taklif etilayotgan yondashuvning umumiy sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Rang teksturalari tahliliga asoslangan soxta yuz tasvirlarini aniqlash sxemasi

Tekstura tahliliga asoslangan algoritm quyidagi qadamlardan iborat:

1-qadam. Berilgan rangli tasvir YCbCr ranglar modeliga o'tkaziladi.

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B;$$

$$C_B = -0,1687R - 0,3313G + 0,5B;$$

$$C_R = 0,5R - 0,4187G - 0,0813B;$$

2-qadam. Tasvirning har bir kanali uchun LBSH qiymatlari (1) formula bo'yicha hisoblanadi. Tekis taqsimlangan LBSHlar tanlab olinadi, tekis taqsimlanmagan barcha LBSHlarga bir xil qiymat beriladi.

3-qadam. LBSH qiymatlari gistogrammalari shakllantiriladi.

4-qadam. Tasvir barcha kanallari gistogrammalari birlashtiriladi.

5-qadam. TVU yordamida tasvir soxta yoki haqiqiyli aniqlanadi.

Taklif etilgan usul samaradorligi CASIA-FA va Replay-Attack ma'lumotlar bazasida baholandi. Bunda sozlash CASIA-FA va o'qitish Replay-Attack ma'lumotlar bazasida amalga oshirildi. 2.1-jadvalda o'qitish va testlash tanlanmalariga mos HTER qiymatlari (47,5% va 43,9%) keltirilgan. Ikkinchi tajribada soxta hujumlarga qarshi kurashish chora-tadbirlari CASIA-FA ma'lumotlar bazasida o'qitilib, Replay-Attack ma'lumotlar bazasida tekshirildi. So'ng o'qitish hamda testlash HTER qiymatlari mos ravishda 22,5% va 20,6% ni tashkil qildi. Ushbu usul natijalari Replay-Attack ma'lumotlar bazasida zamonaviy usullar bilan raqobatbardosh bo'lishiga qaramay, ichki

sinov natijalari bilan taqqoslashda (soxta hujumlarga qarshi chora usullari bir xil ma'lumotlar bazasida o'qitilganda va sinovdan o'tkazilganda) ular past natijalarni ta'minladi.

1-jadval. CASIA va Replay-Attack ma'lumotlar bazalarida o'qitish va testlashning HTER qiymatlari (%)

Usul	Replay-Attack		CASIA	
	O'qitish	Test	O'qitish	Test
Motion [9]	50.2	50.2	47.7	48.2
LBP [9]	44.9	47.0	57.3	57.9
LBP-TOP [9]	48.9	50.6	60.0	61.3
Motion-Mag [10]	50.0	50.20	43.8	50.3
Taklif qilingan usul (SVM-RBF)	22.5	20.6	47.5	43.9
Taklif qilingan usul (SVM-linear)	17.7	16.7	38.6	37.6

Chiziqli TVU modellari ustidagi tajribalar TVU-RBF modellariga nisbatan samarali natijalarni ko'rsatdi. CASIA-FA ma'lumotlar bazasida o'qitish va test tanlanmalari uchun HTER qiymatlari mos ravishda 38,6% dan 37,6% gacha kamaytirildi. Replay-Attack ma'lumotlar bazasida HTER qiymatlari esa 17,7% dan 16,7% gacha kamaytirildi (mos ravishda o'qitish va sinov to'plami uchun), bu kulrang shkaladagi LBSH deskriptori bilan ichki sinov baholash qiymatlari bilan taqqoslandi (15,3% va 15,6%).

Replay-Attack ma'lumotlar bazasi uchun optimallashtirilgan model CASIA-FA ma'lumotlar bazasiga asoslangan model bilan bir xil umumlashtirilishi mumkin emas. Buning asosiy sababi, CASIA-FA ma'lumotlar bazasida Replay-Attack ma'lumotlar bazasiga nisbatan ko'proq yig'ilgan ma'lumotlar (masalan, tasvir sifati, kamera va yuz orasidagi masofani yaqinligi) mavjud. Replay-Attack ma'lumotlar bazasi uchun optimallashtirilgan model yangi muxitda kutilgan natijalarni ta'minlamasligi mumkin. Ushbu muammoni bartaraf etish usullaridan biri [9] ishda keltirilgan bo'lib, unda ikki ma'lumotlar bazasi o'quv majmualari birlashtirib, qo'shma o'quv tanlanmasi sifatida o'qitilgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot ishida keltirilgan yuzlarni soxtalashga qarshi muammoga rang teksturalari tahlili nuqtai nazaridan yondashuv tahlil qilindi. RGB, HSV va YCbCr kabi ranglar fazosidan qaysi biri haqiqiy yuzlar va soxta yuzlar orasidagi rang

teksturalari farqlarini tavsiflash uchun foydali yuz tasvirlarini taqdim etishi o'rganib chiqildi. LBSH rang belgilarini alohida tasvir kanallaridan ajratib olish orqali turli xil rangli teksturalarini namoyish etish samaradorligi o'rganildi.

Ikki murakkab CASIA-FA va Replay-Attack soxta hujumlar ma'lumotlar bazalarida o'tkazilgan tajribalar ijobiy natijalarni ko'rsatdi. CASIA-FA ma'lumotlar bazasida HSV va $YCbCr$ rang fazolari birikmasiga asoslangan yuz tasvirlari bazasi mavjud zamonaviy yuz tasvirlar bazasidan ko'plab afzalliklarga ega. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazalarida taklif qilingan yondashuv samarali natijalarni ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kim G., Eum S., Suhr J.K., Kim D.I., Park K.R., Kim J. Face liveness detection based on texture and frequency analyses // 5th IAPR International Conference on Biometrics (ICB), New Delhi, India. March 2012. – pp. 67-72.
2. Pereira T.F., Komulainen J., Anjos A., Martino J.M., Hadid A., Pietikainen M., Marcel S. Face liveness detection using dynamic texture. – EURASIP Journal on Image and video processing, vol. 2014, no. 1, pp. 2-15.
3. Maatta J., Hadid A., Pietikainen M. Face spoofing detection from single images using microtexture analysis // Proc. International Joint Conference on Biometrics, Washington, D.C., oct. 2011, – pp. 1–7.
4. Li L., Wang Y., Tan T., Jain A. K. Live face detection based on the analysis of fourier spectra // Proc. SPIE. V. 5404, Biometric Technology for Human Identification. Orlando, FL, USA. April 2004. (SPIE 5404), – pp. 296-303.
5. Maatta J., Hadid A., Pietikainen M. Face spoofing detection from single images using texture and local shape analysis // IET Biometrics, 2012, Vol. 1, Iss. 1, – pp. 3–10.
6. Boulkenafet Z., Komulainen J., Hadid A. Face anti-spoofing based on color texture analysis // IEEE International Conference on Image Processing, 2015, – pp. 2636–2640.
7. Choi J.Y., Plataniotis K.N., Yong M.R. Using colour local binary pattern features for face recognition // IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Sept 2010, – pp. 4541–4544.
8. Ojala T., Pietikainen M., Maenpaa T. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 24, no. 7, Jul 2002, – pp. 971–987.
9. Pereira T. de Freitas, Anjos A., De Martino J.M., Marcel S., Can face anti-spoofing countermeasures work in a real world scenario? // in International Conference on Biometrics (ICB), Madrid, June 2013, – pp. 1–8.
10. Samarth B., Tejas D.I., Mayank V., Richa S. Face anti-spoong via motion magnification and multifeature videolet aggregation // Tech. Rep., University of Delhi, Department of Computer Science and Engineering, 5, 2014, – pp. 1-12.

